

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 49–50

LP(A) AKO RIZIKOVÝ FAKTOR KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ - AKTUÁLNY POHĽAD LP(A) AS A RISK FACTOR OF CARDIOVASCULAR DISEASES - ACTUAL VIEW

Ján Fedačko

Univerzitný vedecký park MEDIPARK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SLOVACRIN, Košice,
CARDIO D&R, s.r.o. Košice

janfedacko@hotmail.com

SÚHRN

Úvod

Lipoproteín(a) (Lp(a)) je známy rizikový faktor v progresii koronárnej choroby srdca, ischemickej cievnnej mozgovej príhody a aortálnej stenózy, jeho vzťah ako nezávislého rizikového faktora pri rozvoji fibrilácie predsiení (FiP) však nebol doteraz dostatočne preskúmaný.

Cieľ

Cieľom štúdie bolo zistiť prevalenciu fibrilácie predsiení u pacientov so zvýšenou plazmatickou hladinou lipoproteínu(a), pokúsiť sa identifikovať predikčnú hodnotu Lp(a) k incidencii fibrilácie predsiení a nájsť iný súvisiaci faktor (rozmer ľavej predsene srdca) ovplyvňujúci asociáciu Lp(a) a FiP.

Materiál a metódy

Všetky údaje našej observačnej retrospektívnej štúdie boli zhromaždené zo zdravotných záznamov pacientov kardiologickej ambulancie v rámci podštúdie pre klinický výskum „Prevencia cievnnej mozgovej príhody u pacientov s asymptomatickou paroxyzmálnou fibriláciou predsiení“. V skupine 377 pacientov vo veku 65 – 89 rokov (189 mužov a 188 žien) sme sledovali výskyt fibrilácie predsiení zaznamenaný na 12-zvodovom EKG, plazmatickú hladinu

lipoproteínu(a) a rozmer ľavej predsene echokardiograficky.

Výsledky

Na základe inklúzných kritérií sme analyzovali 377 pacientov počas jedného roka v kardiologickej ambulancii. Výsledky našej štúdie dokazujú súvislosť vysokých hodnôt Lp(a) $\geq 0,9$ g/l s výskytom fibrilácie predsiení. Porovnanie skupiny pacientov s hodnotou Lp(a) $\geq 0,9$ g/l a fibriláciou predsiení s kontrolnou skupinou chorých s fibriláciou predsiení nebolo štatisticky významné.

Záver

Predložená observačná retrospektívna štúdia ukázala súvislosť vysokých hodnôt Lp(a) vzhľadom na výskyt fibrilácie predsiení a ako ďalšia zo štúdií poukazuje na Lp(a) ako možný biomarker/prediktor fibrilácie predsiení.

Kľúčové slová: lipoproteín(a); fibrilácia predsiení; biomarker; ateroskleróza; koronárna choroba srdca

ABSTRACT

Introduction

Lipoprotein(a) (Lp(a)) is a known risk factor in the progression of coronary heart disease, ischemic stroke and aortic stenosis, but its relationship as an independent risk factor in the development of atrial fibrillation (AF) has not been sufficiently investigated.

Aim

The aim of the study was to determine the prevalence of atrial fibrillation in patients with an elevated plasma level of lipoprotein(a), to try to identify the predictive value of Lp(a) to the incidence of atrial fibrillation and to find another related factor (the size of the left atrium of the heart) influencing the association of Lp(a) and AF.

Material and methods

All the data of our observational retrospective study were collected from the medical records of cardiology outpatients within the clinical research sub-study: „Prevention of stroke in patients with asymptomatic paroxysmal atrial fibrillation.“ In a group of 377 patients aged 65–89 years (189 men and 188 women), we monitored

the incidence of atrial fibrillation recorded on a 12-lead ECG, the plasma level of lipoprotein(a) and the dimension of the left atrium using echocardiography.

Results

Based on the inclusion criteria, we analyzed 377 patients during one year in the cardiology clinic. The results of our study demonstrate the association of high values of Lp(a) ≥ 0.9 g/l with the occurrence of atrial fibrillation. Comparison of the group of patients with Lp(a) ≥ 0.9 g/l and atrial fibrillation with the control group of patients with atrial fibrillation did not yield statistically significant results.

Conclusion

The presented observational retrospective study showed the connection of high values of Lp(a) with respect to the occurrence of atrial fibrillation and, as another study, points to Lp(a) as a possible biomarker/predictor of atrial fibrillation.

Keywords: lipoprotein(a); atrial fibrillation; biomarker; atherosclerosis; coronary heart disease